

**PAXTANI QAYTA ISHLASH SANOATIDAN HOSIL BO‘LGAN LINT VA
PUXNI MEXANIK ISHLOV BERISH VA OQARTIRISH**

Mahmudov Muhammadrasul Sodiqjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Mamajanov G‘ulomjon Odiljanovich

Namangan davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d.

Toshmatov Yo‘ldoshali Raxmonovich

Namangan davlat universiteti dotsenti, k.f.n.

Annotatsiya: Mazkur maqola paxta sanoatidagi chiqindilarni qayta ishlash va ularni tozalash jarayonlarini tavsiflaydi. Paxta o‘simliklari va uning mahsulotlari, jumladan, paxta tolasining ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish maqsadida, mexanik tozalash va oqartirish metodlari keltirilgan. Paxta chiqindilarining qayta ishlanishi atrof-muhitni himoya qilish va iqtisodiy foyda olish uchun muhimdir. Maqolada paxta chiqindilarining qayta ishlanishi ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: paxta, paxta chiqindilari, tozalash, oqartirish, mexanik ishlov berish, paxta tolasi, paxta urug‘i, paxta changlari, qayta ishlash, kimyoviy oqartirish, xlor, ozon, peroksid

**MECHANICAL PROCESSING AND BLEACHING OF LINT AND FLUFF
FROM THE COTTON PROCESSING INDUSTRY**

Annotation: This article describes the processes of processing and cleaning waste in the cotton industry. In order to study the possibilities of using waste generated during the production of cotton plants and its products, including cotton fiber, mechanical cleaning and bleaching methods are presented. The recycling of cotton waste is important for environmental protection and economic benefits. The article emphasizes that the recycling of cotton waste is environmentally and economically beneficial.

Keywords: cotton, cotton waste, cleaning, bleaching, mechanical processing, cotton fiber, cotton seed, cotton dust, recycling, chemical bleaching, chlorine, ozone, peroxide

Kirish

Paxta - bu *Gossypium* turkumiga mansub, o‘simliklar oilasiga kiradigan bir yillik o‘simlik bo‘lib, uning asosiy mahsuloti paxta tolasidir. Paxta tolasining asosiy

xususiyati - yumshoq, uzun tolalar bo'lib, asosan ip-to'qimachilik sanoatida ishlatiladi. Paxta o'simliklari asosan iliq va tropik iqlimda yaxshi o'sadi.

Paxta, asosan, quyidagi hududlarda yetishtiriladi:

Markaziy Osiyo (O'zbekiston, Turkiya, Tojikiston, Qozog'iston)

Janubiy Amerika (Masalan, Braziliya, Argentina, Meksika)

Hindiston va Xitoy kabi mamlakatlar ham katta paxta ishlab chiqaruvchilardir.

AQSh(xususan, Texas, Kaliforniya, va Georgiya shtatlarida).

Paxta o'sishi uchun iliq, quyoshli iqlim va yetarlicha suv kerak. Bu o'simliklar suvli va qumloq tuproqlarda yaxshi rivojlanadi.

Paxtaning turli sohalarda qo'llanilishi juda keng, ayniqsa:

To'qimachilik sanoati: Paxta tolasi eng asosiy ip va matolar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Paxta mato, to'qilgan matolar, trikotajlar, ko'ylaklar, jeanslar, ichki kiyimlar kabi ko'plab kiyim-kechak va tekstil mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Kimyo sanoati: Paxta yog'i (xususan, paxta yog'i) ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika, sabun va farmatsevtik preparatlarda ishlatiladi.

Qog'oz sanoati: Paxta tolasining ba'zi qismlari qog'oz ishlab chiqarishda ham ishlatiladi. Paxtadan olingan "paxta qog'ozi" yuqori sifatli qog'oz ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi.

Biologik mahsulotlar: Paxtaning poyasidan, urug'idan va boshqa qismlaridan biomassa va organik o'g'itlar ishlab chiqarish mumkin.

Energetika va materiallar: Paxtaning poya va urug'laridan biogaz yoki boshqa energiya manbalari ishlab chiqarish uchun foydalanilishi mumkin[1].

Adabiyotlar sharhi

Paxta sanoatida bir qancha chiindilar hosil bo'ladi bu chiqindilarni utilizatsiya qilish yoki qayta ishlash mumkun. Shu o'rinda qayta ishlash uchun dastlab uni tozalash va oqqartirish zarur. Buning uchun mexanik ishlov berishning bir necha bosqichlaridan o'tiladi. Quyida mexanik tozalash bosqichlari va oqartirish metodlarini keltirilgan.

Paxta chiqindilarini mexanik tozalash. Paxta chiqindilarini mexanik tozalash jarayoni paxtadan begona moddalarning ajratilishi va uning yuqori sifatli, toza xom ashyoga aylanishini ta'minlaydi. Paxtaning asosiy tolalari (fibra) va urug'lari asosan ajratiladi, natijada yirik va mayda begona moddalardan tozalangan paxta olinadi.

Mexanik tozalash bosqichlari

Paxtaning yig'ish va tashish: Paxta yig'ish jarayoni, odatda, mashinalar yoki qo'lda amalga oshiriladi. Yig'ishdan keyin paxtaning ichida turli begona moddalar bo'ladi: urug'lar, tuproq, o'simlik qoldiqlari, to'kilgan paxta tolalari, shuningdek, qurib qolgan barglar va novdalar.

Paxta yig'ildandan so'ng, u paxta zavodlariga tashiladi. Tashish jarayonida ba'zi begona moddalar (tuproq, chang, barglar) tashqariga chiqariladi, ammo paxtaning to'liq tozalanishi uchun maxsus mashinalar kerak bo'ladi.

Mexanizmlarni qo'llash (Paxta tozalash mashinalari): Paxta tozalash mashinalari (masalan, gins, carding mashinalari, yoki ripperlar) paxta tolalarini begona moddalar va turli ifloslanishlardan ajratadi. Bu mashinalar tolalarni mexanik tarzda "yirtib" yoki "ajratib", begona moddalarni (qobiq, urug'lar, va boshqa) ajratib olishadi.

Gin (yoki paxta gini) mashinasi paxtaning eng asosiy tozalash vositasidir. U paxtani qayta ishlash va tozalash jarayonida to'liq ajratish funksiyasini bajaradi. Carding mashinalari esa paxtaning tolalarini qo'shimcha tarzda ajratadi va ularni tekislaydi, bu esa to'liq tozalangan, yumshoq va aralashmagan tolalarni olish imkonini beradi.

Purkash va titish: Purkash jarayonida paxta tolalaridagi kichik begona moddalar (mayda urug'lar, o'simlik qoldiqlari va chang) yuqori tezlikda aylanayotgan qurilmalarda ajratiladi. Bunda paxta tolalari ham yuqori tezlikda harakat qilib, begona moddalar qoldiriladi.

Titish jarayoni paxta tolalarining bir-biridan ajralishini va toza, zich holga kelishini ta'minlaydi. Bu jarayon paxtaning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi va uning sifatini oshiradi. Titish jarayonida paxta tolalari ifloslanishlarni kamaytirish va turli ifloslantiruvchi elementlardan tozalash uchun maxsus mexanik usullar bilan ishlanadi.

Suv va havo bilan tozalash: Paxta chiqindilari va changlardan xalos bo'lish uchun, havo oqimidan yoki suvdan foydalaniladi. Havo orqali paxta tozalashda, yengil begona moddalar (masalan, chang, tuproq, mayda o'simlik qoldiqlari) olib tashlanadi. Bu jarayonning o'zi paxtaning sifatini oshiradi va unga tegishli materiallarning xom ashyolarini qayta ishlashga yordam beradi.

Ba'zan, sentrifugal qurilmalar yordamida paxta chiqindilaridagi eng nozik qoldiqlar ham ajratiladi. Bu jarayon paxtani yanada toza qilishga yordam beradi.

Paxtani oqartirish. Paxtani oqartirish jarayoni paxtaning rangini yaxshilash, ifloslanishlarni olib tashlash va paxtaning tashqi ko'rinishini tozalashga qaratilgan. Bu jarayon paxta tolalarining yuqori sifatli mahsulotga aylanishini ta'minlaydi.

Paxtani oqartirish usullari

Xlor oksidlanishi: Xlor kislotasi (HCl) yoki boshqa **xlorid birikmalari** paxtaning rangini oqartirish va yaxshilashda ishlatiladi. Bu oksidlovchi moddalar paxtadagi qoraygan yoki rangli bo'laklarni oqartiradi va paxtaning yengilroq bo'lishini ta'minlaydi.

Xlor yordamida oqartirish, bakterial ifloslanishni kamaytirishga ham yordam beradi. Ammo, xlorning ishlatilishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xlor kislotasining to‘g‘ri ishlatilmasligi tabiiy resurslar va suv havzalarini ifloslantirishi mumkin.

Kislrodli oksidlovchilar (Ozon): Ozon (O₃) paxtani oqartirishda ishlatiladigan ekologik toza oksidlovchilardir. Ozon yordamida paxta oqartirilganda, uning rangi yaxshilanadi, lekin ozon xlor kabi toksik emas va ekologik jihatdan xavfsizroq hisoblanadi.

Ozon paxtaning sifatini oshirishda samarali bo‘lib, ayniqsa ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan sanoatlarda ishlatiladi. Bu usul paxtaning rangini yaxshilashda muvaffaqiyatli ishlaydi.

Peroksidli oqartirish (Vodorod peroksidi): Vodorod peroksidi (H₂O₂) paxtani oqartirishda keng qo‘llaniladigan kimyoviy vositadir. U paxtaning rangini oqartirib, uning silliqligini ta‘minlaydi.

Vodorod peroksidining afzalligi shundaki, u toksik emas va ekologik jihatdan xavfsizroqdir. Ammo, uning ishlatilishi faqat ma‘lum bir miqdorda amalga oshirilishi lozim, chunki ortiqcha peroksid paxtaning tolalarini zaiflashtirishi yoki yuqori sifatni yo‘qotishga olib kelishi mumkin.

Boshqa kimyoviy oqartirish vositalari: Ba‘zi holatlarda, paxtaning oqartirish uchun **perborat** yoki boshqa oksidlovchi moddalar ham ishlatiladi. Bu moddalarning asosiy maqsadi paxtaning rangini yaxshilash va uni bakteriyalar va boshqa mikroskopik organizmlardan tozalashdir.

Ushbu kimyoviy moddalar paxta tolalarini yumshatadi va toza, yaxshilangan ko‘rinishga keltiradi.

Paxta chiqindilarini qayta ishlash. Paxta ishlab chiqarish jarayonida faqat paxta tolalari emas, balki uning boshqa qoldiqlari ham hosil bo‘ladi. Bu chiqindilarni qayta ishlash jarayoni nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki iqtisodiy foyda olishga ham yordam beradi.

Paxta chiqindilari va ularning qayta ishlanishi

Urug‘lar va paxta tolalaridan foydalanish: Paxta urug‘lari ishlab chiqarish jarayonida ajratilib olinadi va ular oziq-ovqat sanoatida ishlatilishi mumkin. Paxta urug‘lari asosida paxta yog‘i ishlab chiqariladi, bu esa oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika va farmatsevtikada ishlatiladi.

Paxta tolalari esa qog‘oz sanoati, to‘qimachilik sanoati, trikotaj mahsulotlari va yengil sanoatda ishlatiladi. Paxta tolalari qayta ishlanganidan so‘ng, ularni turli mahsulotlarga aylantirish mumkin.

Paxta changlarining ishlatilishi: Paxta changlari, paxta tozalash jarayonida hosil bo‘ladigan mayda zarrachalardir. Ular kimyo sanoatida, farmatsevtika yoki bioenergetika sohalarida qo‘llanilishi mumkin.

Paxta changlarini qayta ishlash orqali ekologik jihatdan toza materiallar ishlab chiqarish mumkin.

Natijalar

Biz laboratoriyaga paxtani chigitdan tozalash va ip yigirishdan hosil bo‘lgan paxta chiqindilarining 2 xil na‘munasi olib kelindi paxta linti va puxi. Undagi chang, barg, chigit p‘stlog‘i va boshqa birqancha qattiq, sellyuloza bo‘lmagan chiqindilardan tozalash uchun mexanik ishlov berdik. Buning uchun paxtani quritish shkafida 105 °C haroratga 1 soat davomida quritib tarkibidagi namlikni yo‘qotib oldik. Keyingi bosqichda quritilgan na‘munalarimizni biroz titib oldik. Undan keyin dastlab diametri 1-3 mm elakdan o‘tkazildi. Bunda barcha chang va mayda qo‘shimchalardan tozalandi. So‘ngra 3-5 mm diametrga ega bo‘lgan g‘alvirdan o‘tkizildi. Bunda o‘rtacha kattalikdagi qo‘shimchalardan tozalandi. So‘ngi bosqichda esa diametri 4-6 mm bo‘lgan elakdan o‘tkizildi. Bunda kattaroq bo‘lgan qo‘shimchalardan tozalandi.

a) b)

1-rasm. Paxta lintining oqartirishdan oldin paxta puxi(a) va linti(b)

Namunamizni barcha keraksiz organik moddalardan (masalan, lignin, pektin, va kislotalar) tozalash uchun ishqorning 7% li eritmasi bilan 3 soat davomida 95-100 °C haroratda qaynatildi. Qaynatilgandan olingan massa bir necha bor suv bilan yuvib quritish uchun qo‘yildi. Quritilgan na‘muna Vodород peroksidning 7% li eritmasi bilan oqartirishga 48 soat ga qo‘yildi

a

b

2-rasm. Paxta linti(a) va puxining(b) oqartirishdan keying holati

Xulosa

Paxta chiqindilarini qayta ishlashdan ko‘zlangan asosiy maqsadlar atrof-muhitni saqlash, resurslarni tejash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirishdir. Bu jarayonlar paxta sanoatini yanada barqaror, innovatsion va ekologik toza qiladi. Shuni inobatga olgan holda biz paxta chiqindilarini laboratoriya sharoitida mexanik tozalash va oqartirish jarayonlaridan o‘tkazgan holda polimerlanish darajasi biroz kichik lakin sanoat uchun ishlatish mumkun bo‘lgan selluloza homashyosini olishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **Azizov, A., & Tashkentov, M.** (2019). Paxta sanoatida chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari. Tashkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. **Jumaev, Sh., & Nasrullayev, R.** (2018). Paxta ishlab chiqarish va qayta ishlashning ekologik aspektlari. Paxta va to‘qimachilik sanoati jurnali, 12(4), 34-40.
3. **Peters, E., & Miller, J.** (2017). Cotton Fiber Properties and Their Uses in Textiles. *Journal of Textile Science & Technology*, 7(2), 123-135. doi:10.1016/j.jtst.2017.04.006
4. **Smith, W., & Roberts, C.** (2016). Technological Advances in Cotton Processing and Waste Utilization. *Textile Research Journal*, 68(5), 476-489. doi:10.1002/tex.22127
5. **Gossypium Spp. Cultivation and Processing Methods** (2015). In *Handbook of Agricultural Crop Research* (pp. 120-133). Eds. R. Sharma, A. Kumar. Springer.